

NOTA TÉCNICA

ENSINO SUPERIOR DA
ENFERMAGEM NO BRASIL

AUTORES

Elen Gandra, Rafaela Schreck e Kênia Lara da Silva

ABRIL 2025

NOTA TÉCNICA

Ensino Superior da Enfermagem no Brasil

Elen Gandra, Rafaela Schreck e Kênia Lara da Silva

Rio de Janeiro

Abril/2025

NOTA TÉCNICA

Ensino Superior da Enfermagem no Brasil

Autoras: Elen Gandra¹, Rafaela Schreck² e Kênia Lara da Silva³

DOI: 10.5281/zenodo.15237770

Citação sugerida: GANDRA, E.; SCHRECK, R.; SILVA, K.L. *Ensino Superior da Enfermagem no Brasil*. Nota Técnica, abril, 2025. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.15237770.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Enfermeira, Professora Adjunta, Escola de Enfermagem (ENF), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

² Enfermeira, Professora Adjunta, Escola de Enfermagem (ENF), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

³ Enfermeira, Professora Associada, Escola de Enfermagem (ENF), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFMG).

Agradecimentos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) pelo compartilhamento de sua Base de Dados Nacional dos Profissionais de Enfermagem, de acesso restrito.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

Esse estudo integra o projeto de Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem, realizado no âmbito de parcerias interinstitucionais brasileiras e coordenado pelo Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem como objetivo descrever o perfil da formação superior em Enfermagem no Brasil e em cada região geográfica, considerando a categoria administrativa das instituições de ensino superior e as modalidades de ensino dos cursos, no período de 2010 a 2023. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, que aborda a demografia do ensino superior de Enfermagem, no Brasil. A partir da especificidade do campo, adotou-se como fonte de dados a base do Censo da Educação Superior, que reúne informações sobre as instituições de ensino superior, cursos ofertados, discentes e docentes. Dessa forma, espera-se compreender o setor de formação superior da Enfermagem brasileira, orientar o desenvolvimento sustentável das instituições de ensino superior e aprimorar/projetar a educação acadêmica em todo o país, com dados para a formulação e fortalecimento de políticas públicas de saúde, comprometidas com a qualidade da formação de recursos humanos em saúde.

Palavras-chave: Ensino Superior; Enfermagem; Instituições de Ensino Superior; Cursos; Demografia.

ABSTRACT

This study is part of the Demography and Labor Market in Nursing project, carried out within the scope of Brazilian interinstitutional partnerships and coordinated by the Hesio Cordeiro Institute of Social Medicine of the State University of Rio de Janeiro. It aims to describe the profile of higher education in Nursing in Brazil and in each geographic region, considering the administrative category of higher education institutions and the teaching modalities of the courses, in the period from 2010 to 2023. This is an exploratory study and descriptive, which addresses the demographics of higher nursing education in Brazil. Based on the specificity of the field, the Higher Education Census database was adopted as a data source, which gathers information about higher education institutions, courses offered, students and teachers. In this way, it is expected to understand the Brazilian nursing higher education sector, guide the sustainable development of higher education institutions and improve/project academic education throughout the country, with data for the formulation and strengthening of public health policies, committed to the quality of human resources training in health.

Keywords: Higher Education; Nursing; Higher Education Institutions; Courses; Demography.

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	8
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	9
3	METODOLOGIA	10
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	13
4.1	Instituições de Ensino Superior (IES) de Enfermagem.....	13
4.1.1	<i>Brasil</i>	13
4.1.2	<i>Regiões Geográficas</i>	15
4.2	Cursos e Vagas de ensino superior de Enfermagem	17
4.2.1	<i>Brasil</i>	17
4.2.2	<i>Regiões Geográficas</i>	18
4.3	Modalidades de Ensino.....	20
4.3.1	<i>Presencial x Ensino à distância</i>	20
4.3.2	<i>Projeção Ensino à distância</i>	22
4.4	Taxa de evasão dos cursos de ensino superior de Enfermagem	23
5	PERFIL DOS DISCENTES DO ENSINO SUPERIOR DE ENFERMAGEM	25
5.1	Faixa etária	25
5.2	Raça.....	25
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	27
	REFERÊNCIAS.....	29

LISTA DE FIGURAS, GRÁFICOS, IMAGENS E TABELAS

Figura 1 –	Metodologia do Estudo, Brasil, 2024.....	11
Gráfico 1 –	Evolução do Número de Instituições de Ensino Superior e Enfermagem no Brasil segundo categoria administrativa no período de 2010 a 2023.	14
Gráfico 2 –	Evolução do número de Instituições de Educação Superior de Enfermagem no Brasil segundo organização acadêmica no período de 2010 a 2023.....	15
Gráfico 3 –	Número de Instituições de Educação Superior de Enfermagem públicas segundo regiões geográficas do Brasil, no período de 2010 a 2023.	16
Gráfico 4 –	Número de Instituições de Educação Superior de Enfermagem privadas segundo regiões geográficas do Brasil, no período de 2010 a 2023.	16
Gráfico 5 –	Evolução do número de vagas totais de cursos de Enfermagem em Instituição de Ensino Superior Públicas e Privadas no período de 2010 a 2023.....	17
Gráfico 6 –	Distribuição do número de vagas do ensino superior diurnas e noturnas de Enfermagem na rede pública no período de 2010 a 2023, Brasil.	18
Gráfico 7 –	Distribuição do número de vagas do ensino superior diurnas e noturnas de Enfermagem na rede privada no período de 2010 a 2023, Brasil.....	18
Imagem 1 –	Distribuição do número de vagas do ensino superior de Enfermagem na rede pública e privada, por regiões geográficas, no período de 2010, 2017 e 2023. ...	19
Gráfico 8 –	Distribuição de vagas do ensino superior de Enfermagem presenciais e à distância, no período de 2010 a 2023, no Brasil.....	20
Gráfico 9 –	Distribuição de vagas do ensino superior de Enfermagem presenciais e a distância na rede pública e privada no período de 2010 a 2023.	21
Gráfico 10 –	Projeção de Vagas EAD até 2030, no Brasil.....	22
Tabela 1 –	Variação das vagas EAD de 2010 a 2023, no Brasil.....	22
Gráfico 11 –	Taxa de evasão em cursos na modalidade EAD e presencial na rede pública e privada no ensino superior de Enfermagem no Brasil, entre 2011 e 2023.....	24
Gráfico 12 –	Taxa de evasão em cursos na modalidade presencial na rede pública e privada no ensino superior de Enfermagem no Brasil, entre 2011 e 2023.	24
Tabela 2 –	Proporção de ingressantes declarados pretos na rede pública e privada do ensino superior de Enfermagem, entre 2010 e 2023, no Brasil.....	26
Gráfico 13 –	Proporção de ingressantes declarados pretos na rede pública e privada do ensino superior de Enfermagem, entre 2010 e 2023, no Brasil.....	26

1 APRESENTAÇÃO

A educação é estabelecida no Brasil, pela Constituição Federal, como um direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, para um pleno desenvolvimento da pessoa, incluindo o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Portanto, compreende-se que a educação seja capaz de fomentar as potencialidades do cidadão e capacitando-o como trabalhador, incluindo a dimensão do ensino superior (Diniz e Goergen, 2019).

O ensino superior influencia amplamente a organização de uma sociedade, sendo componente estratégico no desenvolvimento do país, moldado por contextos históricos e sociais. Notadamente, o reconhecimento da relevância das universidades para o desenvolvimento econômico tornou-se evidente com o advento da tecnologia moderna no final do século XIX e sua forte conexão com o progresso científico (Monteiro Neto; Castro e Brandão, 2017). Esse modelo de crescimento, conhecido como economia do conhecimento, destacou o papel fundamental das instituições de ensino superior como atores-chave nos sistemas de inovação. O perfil de ensino adotado pode ser capaz de resultar em inovações tecnológicas e produção de ciência e cultura, com impacto significativo na formação e qualificação da força de trabalho, modernização e melhoria da sociedade (Leonello Neto e Oliveira, 2011).

Nas últimas décadas o número de cursos de graduação em Enfermagem cresceu exponencialmente no país, com a abertura indiscriminada de novos cursos em todas as regiões do país. Esse fenômeno tem potencial para transformações significativas na formação dessa categoria profissional, com implicações no mercado de trabalho e oferta de mão de obra para as demandas populacionais em saúde (Saraiva *et al.*, 2021).

Nesse contexto, faz-se relevante refletir também sobre a distribuição geográfica dos cursos, principalmente, devido à extensão territorial brasileira, com demandas socioculturais diversas para a capacitação de recursos humanos em saúde. Dados anteriores apontam uma concentração de instituições de ensino superior em regiões mais desenvolvidas do Brasil, como Sudeste e Sul, enquanto regiões como Norte e Nordeste têm ofertas inferiores para formação de enfermeiros (Saraiva *et al.*, 2021).

Ressalta-se que a expansão dos cursos de graduação em Enfermagem no Brasil é acompanhada por um processo de mercadorização da educação superior com oferta crescente de vagas para ensino à distância, ainda sem estudos que apresentem com clareza as implicações, para a

categoria em Enfermagem, desse cenário da formação superior (Saraiva *et al.* 2021; Fernandes *et al.*, 2013).

Compreende-se que explorar a distribuição geográfica, número de cursos e vagas ofertadas para formação superior em Enfermagem é de fundamental importância para compreender o setor, orientar o desenvolvimento sustentável das Instituições de Ensino Superior e aprimorar/projetar a educação acadêmica em todo o país, com formulação e fortalecimento de políticas públicas de saúde, comprometidas com a qualidade da formação de recursos humanos em saúde.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O ensino de Enfermagem, no Brasil, iniciou-se em 1890 na Escola Profissional de Enfermeiras e Enfermeiros do Hospício Nacional dos Alienados, no Rio de Janeiro. Posteriormente, no início do século XX surgiram escolas públicas e particulares em outros locais do país, destacando-se a Escola Anna Nery, no Rio de Janeiro, criada em 1923 de acordo com o modelo de Ensino de Florence Nightingale (Amorim; Gualda e Oliveira, 2017; Riesco e Tsunehiro, 2002).

Desde então, a Enfermagem brasileira desenvolveu-se enquanto profissão e, hoje, possui seu ensino e atuação prática orientado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Tais diretrizes estabelecem a formação de um profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano (Brasil, 2001).

Para isso, a formação superior em Enfermagem pode contemplar o curso bacharelado em Enfermagem; ou curso de bacharelado com licenciatura em Enfermagem. A proposta da revisão das DCNs, de 2024, que aguarda homologação, defende a organização do curso de graduação em Enfermagem com uma carga horária mínima de 4.000 (quatro mil) horas, contemplando atividades de ensino-aprendizagem teóricas e teórico-práticas, de forma integrada, desde o primeiro semestre e ao longo do curso (Brasil, 2024).

Em relação à modalidade do ensino superior, o número de instituições de Ensino Superior (IES) e de cursos de graduação à distância, nos últimos anos, vem aumentando significativamente nas mais diversas áreas do conhecimento. Na Enfermagem, em 2006, foram criados os primeiros

cursos de graduação à distância, com um crescimento, ao longo dos anos, no número de vagas ofertadas (Fehn; Alves e Dal Poz, 2021).

Atualmente, a Enfermagem brasileira apresenta um cenário de forte expansão do ensino superior, com um crescente aumento e fortalecimento de instituições privadas de ensino e oferta excessiva do ensino à distância. Tal cenário impacta diretamente na qualidade da formação profissional, uma vez que nessa modalidade de ensino não há uma avaliação adequada da qualidade ou repercussões do aprendizado, além de dispensar a interação pessoal, condição indispensável para o exercício do cuidado e da prática social da Enfermagem (Zoboli e Schweitzer, 2013; Fehn; Alves e Dal Poz, 2021).

3 METODOLOGIA

Esta nota técnica foi estruturada com base na condução de um estudo exploratório, o qual buscou as particularidades do objeto de estudo. Possui caráter descritivo, com técnica de coleta de dados e relações entre variáveis sobre a formação do ensino superior de Enfermagem no Brasil. A análise exaustiva de dados procurou traçar as características, a distribuição, as modalidades de ensino, as tendências, as projeções e as perspectivas da formação do ensino superior de Enfermagem no Brasil.

Figura 1 – Metodologia do Estudo, Brasil, 2024.

Fonte: elaborada pelas autoras.

A partir da especificidade do campo, adotou-se o levantamento de dados secundários contidos na base do Censo da Educação Superior, que reúne informações sobre as instituições de ensino superior (IES), dos cursos, discentes e docentes. O Censo da Educação Superior é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para concretização do censo, as IES devem responder a questionários e importar dados do sistema e-MEC⁴.

Durante o manejo das bases de dados, procurou-se garantir a avaliação da qualidade e a consistência dos dados, no sentido de verificar ausências, imprecisões ou incompletudes das informações contidas nas fontes de dados. Assim, adotou-se um trabalho contínuo de interpretação dos resultados, relacionando-as com o dicionário de sentidos sobre as fontes de dados dos bancos, no qual será apresentado no espaço sobre as variáveis do estudo.

⁴ O e-MEC é um sistema eletrônico do Ministério da Educação que regula a educação superior no Brasil. Implantado em 2007, o sistema permite que as instituições de ensino façam eletronicamente a abertura e o acompanhamento de processos de credenciamento e reconhecimentos de cursos.

Diante do conjunto de fatores relacionados à formação superior em Enfermagem no Brasil, o estudo procurou responder às seguintes questões:

- Qual é a distribuição estatística e geográfica das instituições de ensino superior em Enfermagem, por categoria administrativa (pública e privada) no país, entre 2010 e 2023?
- Qual o número de vagas de ensino superior em Enfermagem em relação à distribuição quantitativa e geográfica das instituições de ensino pública e privada, entre 2010 e 2023?
- Qual a dimensão do ensino a distância de ensino superior em Enfermagem no Brasil quanto ao número de vagas, ingressantes e concluintes, entre 2010 e 2023?

Dessa forma, objetivou-se descrever o perfil da formação superior em Enfermagem no Brasil e em cada região geográfica, considerando a categoria administrativa das IES e as modalidades de ensino dos cursos, no período de 2010 a 2023.

As análises dos dados foram feitas no software SPSS versão 25 e os gráficos no *Microsoft Excel*. As tabelas mostram a soma total de casos por ano em cada uma das situações descritas. A porcentagem é construída a partir do total de casos de cada ano, ou seja, cada linha somando 100%.

A projeção de vagas Ensino à distância (EAD) até 2030 é feita tendo como referência a variação mediana entre 2010 e 2023. O uso da média não é indicado por existir uma heterogeneidade muito alta ao longo do tempo. Essa projeção só é feita para o ensino privado visto que não há reporte de vagas no sistema público. O valor da porcentagem de variação é aplicado ano a ano entre 2024 e 2030.

Realizou-se um teste de proporção para avaliar se a proporção de ingressantes declarados pretos no ensino privado é igual ou diferente do ensino público ano a ano. O nível de significância utilizado é de 5%.

Para cálculo da taxa de evasão no curso de ensino superior de Enfermagem, adotou-se como referência o método LOBO, descrito abaixo:

COMO FORAM FEITOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS PARA ESTIMAR A EVASÃO ANUAL COM DADOS AGREGADOS?

$$P = [M(n)-In(n)] / [M(n-1)-Eg(n-1)]$$

- ✓ $M(n)$ = matrículas num certo ano
- ✓ $M(n-1)$ = matrículas do ano anterior a n
- ✓ $Eg(n-1)$ = egressos do ano anterior
- ✓ $Ig(n)$ = novos ingressantes (no ano n)
- ✓ O índice de evasão, ou abandono anual é dado por: $Ev = 1 - P$

Fonte: Filho, Lobo, 2012.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Instituições de Ensino Superior (IES) de Enfermagem

4.1.1 *Brasil*

A expansão dos cursos de formação superior em Enfermagem no Brasil tem sido um fenômeno significativo nas últimas décadas. Associamos esse crescimento a diversos fatores, sendo um dos mais marcantes o movimento nacional de privatização na educação superior em saúde, caracterizado por um crescimento dinâmico e acelerado (Fehn; Alves e Dal Poz, 2021). Acresce-se a essa análise, a interação entre as demandas do mercado de trabalho e as políticas públicas de educação.

Estudos anteriores indicam que, do início da década de 60 até a década de 70, a taxa de crescimento do número de matrículas nos cursos de ensino superior foi de 540%. Tamaña expansão ocorreu de forma distinta entre as instituições. As IES públicas tiveram um crescimento de 260% em número de matrículas, enquanto no setor privado esse aumento foi de 512%, ou seja, praticamente o dobro em relação ao setor público (Leonello; Neto e Oliveira, 2011).

Entre os anos de 2010 e 2023, observa-se um crescimento de 165 Instituições de Ensino Superior com oferta de cursos de Enfermagem no Brasil. A análise da evolução entre os tipos de categoria administrativa, revela que em 2010 o quantitativo das instituições públicas foi de 112, e em 2023 passou para 101. Por sua vez, as instituições privadas foram de 804 em 2010 para 980 em 2023.

Gráfico 1 – Evolução do Número de Instituições de Ensino Superior e Enfermagem no Brasil segundo categoria administrativa no período de 2010 a 2023.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

Os dados levantados e apresentados demonstram que o processo de expansão dos cursos de formação superior em Enfermagem, no período analisado, está diretamente associado ao investimento privado. Sabe-se que esse cenário se delineou a partir de 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o crescimento da rede privada como consequência da autonomia dada às IES e da flexibilização dos currículos (Leonello; Neto e Oliveira, 2011).

Em relação à organização acadêmica, há um predomínio das Faculdades, seguidas pelos Centros Universitários, sendo esses com um crescimento a partir de 2016.

Gráfico 2 – Evolução do número de Instituições de Educação Superior de Enfermagem no Brasil segundo organização acadêmica no período de 2010 a 2023.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

4.1.2 Regiões Geográficas

Ao analisar a distribuição das instituições de ensino superior de Enfermagem por região geográfica, observa-se pouca variação do número das instituições públicas entre os anos, com o declínio na região Sudeste e Sul e discreto aumento na região centro-oeste. No contexto das instituições privadas, verifica-se o aumento em todas as regiões, de forma mais expressiva nas regiões Sul e Sudeste e em menor proporção na região Centro-Oeste.

Gráfico 3 – Número de Instituições de Educação Superior de Enfermagem públicas segundo regiões geográficas do Brasil, no período de 2010 a 2023.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

Gráfico 4 – Número de Instituições de Educação Superior de Enfermagem privadas segundo regiões geográficas do Brasil, no período de 2010 a 2023.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

Segundo Frota *et al.* (2020), em estudo realizado sobre a formação profissional do enfermeiro, a tendência de concentração das IES na região Sudeste associa-se ao fato do maior produto interno bruto dessa região, maior concentração da população brasileira, e o pioneirismo no

processo de industrialização, acompanhados do arsenal tecnológico e do maior mercado de trabalho para todas as profissões.

Embora o Centro-Oeste concentre atualmente um menor número de IES de Enfermagem no Brasil, é importante destacar a predominância do setor privado no ensino dessa região. Essa predominância, em grande medida, influencia o perfil dos futuros profissionais de Enfermagem que ingressarão no mercado de trabalho em saúde.

4.2 Cursos e Vagas de ensino superior de Enfermagem

4.2.1 Brasil

Verifica-se crescimento no número de cursos superior de Enfermagem no período de 2010 a 2023. Assim como o aumento das IES de Enfermagem no período analisado, o crescimento de cursos foi expressivamente maior na rede privada, com um número de 665 cursos, em 2010, e 3.902, em 2023. Por sua vez, na categoria administrativa pública, os cursos eram 174, em 2010, e chegaram a 162 em 2023.

Nesse cenário, destaca-se o aumento expressivo das vagas ofertadas, de 2010 a 2023, na rede privada do ensino superior em Enfermagem. Quando comparadas às vagas ofertadas na rede pública, os dados demonstram uma diferença acentuada.

Gráfico 5 – Evolução do número de vagas totais de cursos de Enfermagem em Instituição de Ensino Superior Públicas e Privadas no período de 2010 a 2023.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

Em relação à caracterização destas vagas quanto ao turno diurno e noturno, os dados revelam uma concentração das vagas diurnas, na rede pública do ensino superior de Enfermagem, entre os anos de 2010 e 2023. Para esse mesmo período, na rede privada, há uma concentração das vagas noturnas, conforme evidenciado no Gráfico 6 e Gráfico 7.

Gráfico 6 – Distribuição do número de vagas do ensino superior diurnas e noturnas de Enfermagem na rede pública no período de 2010 a 2023, Brasil.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

Gráfico 7 – Distribuição do número de vagas do ensino superior diurnas e noturnas de Enfermagem na rede privada no período de 2010 a 2023, Brasil.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

4.2.2 Regiões Geográficas

A expansão do número de vagas foi observada também em todas as regiões brasileiras, conforme mapa abaixo, comparativo dos anos 2010, 2017 e 2023. Destaca-se que esse aumento acontece de forma mais expressiva a partir de 2017, ano em que o Ministério da Educação (MEC)

regulamentou o Decreto nº 9.057/2017 (Brasil, 2017), com medidas que ampliaram a oferta de cursos de ensino superior no país, flexibilizando a abertura de novos cursos para área de saúde, caracterizando uma “mercantilização” da educação e expansão do ensino EAD (Santos, 2018).

Imagem 1 – Distribuição do número de vagas do ensino superior de Enfermagem na rede pública e privada, por regiões geográficas, no período de 2010, 2017 e 2023.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

4.3 Modalidades de Ensino

4.3.1 Presencial x Ensino à distância

No domínio das vagas ofertadas na rede privada, no Gráfico 8, é notório a influência da modalidade do ensino à distância no aumento dessas vagas, no período analisado. Em 2023, conforme demonstrado no Gráfico 9, o número de vagas ofertadas na rede privada para a modalidade de ensino à distância, ultrapassa a oferta de vagas para a modalidade presencial, na mesma rede, ou seja, no setor privado, comparado com a modalidade presencial, o ensino à distância representa 50,32% das vagas oferecidas.

Gráfico 8 – Distribuição de vagas do ensino superior de Enfermagem presenciais e à distância, no período de 2010 a 2023, no Brasil.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

Gráfico 9 – Distribuição de vagas do ensino superior de Enfermagem presenciais e a distância na rede pública e privada no período de 2010 a 2023.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

O cenário atual do ensino à distância da Enfermagem brasileira foi influenciado por contextos políticos e sociais, tendo início a partir da criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2005, com a proposta de ampliar, com base na metodologia EAD, o acesso ao ensino superior. Posteriormente, com influência do decreto nº 9.057/2017, incluindo critérios para a criação, autorização e funcionamento de cursos EAD no ensino básico e superior, e, em 2018, com a Portaria MEC 1.428, que estabeleceu a oferta de disciplinas na modalidade à distância em cursos de graduação de Enfermagem presencial. Ademais, o Plano Nacional de Educação (2021-2024) que tem como uma das metas a ampliação da oferta da formação à distância, no país (Soares *et al.*, 2021; Moyses e Vieira, 2017).

A Enfermagem foi uma das primeiras profissões a ofertar a graduação na modalidade EAD e a criação de novos cursos ocorreu até 2016, devido à regulamentação instituída pelo Decreto nº 9.237/2017. Tal decreto concedeu ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) a prerrogativa de avaliar e emitir parecer opinativo sobre os atos regulatórios de autorização e reconhecimento de cursos de graduação de Enfermagem junto ao Ministério da Educação (Soares *et al.*, 2021; Brasil, 2017).

Nesse cenário, o mercado de ensino superior na modalidade EAD tem incorporado a Educação em Enfermagem, com oferta crescente e significativa do número de vagas em todo país e com potencialidade de aumento expressivo, mantidas as atuais condições, conforme evidenciado pelos dados desse estudo.

4.3.2 Projeção Ensino à distância

A projeção da oferta de vagas na modalidade EAD até 2030, demonstrado no Gráfico 10, apresenta uma estimativa de quase 1 milhão de vagas. Tal projeção é feita tendo como referência a variável média ocorrida a partir de 2016, ano que apresenta o máximo de aumento dessas vagas, chegando a 341,3%, conforme demonstrado na Tabela 1.

Gráfico 10 – Projeção de Vagas EAD até 2030, no Brasil.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

Tabela 1 – Variação das vagas EAD de 2010 a 2023, no Brasil.

Ano	Quantidade de vagas EAD (Privada)	Varição (%)
2010	16800	
2011	3180	-81,1
2012	7880	147,8
2013	19680	149,7
2014	20080	2,0
2015	17522	-12,7
<u>2016</u>	<u>77322</u>	<u>341,3</u>
2017	67160	-13,1
2018	67320	0,2
2019	81761	21,5
2020	112431	37,5
2021	153703	36,7

2022	232680	51,4
2023	253364	8,9

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

O expressivo aumento da oferta de cursos EAD no ensino superior em Enfermagem impacta na qualidade da formação de recursos humanos em saúde, uma vez que essa modalidade não garante aos discentes uma base teórica sólida e, conseqüentemente, uma qualificação profissional dentro das prerrogativas de competências definidas nas DCNs dos cursos de graduação em Enfermagem. Dessa forma, compromete a qualidade do cuidado ofertado à população, principalmente, nos serviços do Sistema Público de Saúde (SUS), com uma formação fragilizada em experiências decorrentes de práticas clínicas, contato com usuários e outros profissionais (Soares *et al.*, 2021; Humerez *et al.*, 2019; Moyses e Vieira, 2017).

Sabe-se que a Enfermagem, que tem como essência de sua atuação a prática social (Trezza; Santos e Leite, 2008), é uma profissão que exige, além do conhecimento teórico, uma grande carga de prática e interação com os pacientes, comunidade e serviços de saúde. Esse contato direto é essencial para mobilizar o desenvolvimento de habilidades técnicas, como ordem, planejamento, preparação e coordenação das ações; e habilidades interpessoais, que envolvem empatia, solicitude, comunicação, e capacidade de fazer avaliações clínicas precisas (Zoboli e Schweitzer, 2013).

A formação a distância ainda compromete a vivência do discente em situações reais de cuidado, como a realização de procedimentos, a gestão do cuidado e dos serviços de saúde e o atendimento de urgências, entre outros. Assim como preconizado nas novas proposições das DNCs da Enfermagem, compreende-se que embora existam estágios supervisionados e práticas simuladas, esses métodos não substituem o contato físico com o paciente e a vivência das situações cotidianas do ambiente no trabalho.

4.4 Taxa de evasão dos cursos de ensino superior de Enfermagem

Em relação à taxa de evasão dos cursos de ensino superior de Enfermagem no Brasil, no período de 2010 a 2023, observa-se de modo geral uma taxa mais acentuada nos cursos EAD. Para os cursos presenciais em instituições privadas a maior taxa de evasão foi em 2019 com 29,2%. Para os cursos presenciais em instituições públicas a maior taxa de evasão foi em 2020 com 14,6%.

Gráfico 11 – Taxa de evasão em cursos na modalidade EAD e presencial na rede pública e privada no ensino superior de Enfermagem no Brasil, entre 2011 e 2023.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

Em relação aos cursos presenciais, observa-se que a evasão no sistema privado também ultrapassa o sistema público, conforme demonstrado no Gráfico 12.

Gráfico 12 – Taxa de evasão em cursos na modalidade presencial na rede pública e privada no ensino superior de Enfermagem no Brasil, entre 2011 e 2023.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

5 PERFIL DOS DISCENTES DO ENSINO SUPERIOR DE ENFERMAGEM

5.1 Faixa etária

Analisou-se a distribuição de discentes ingressantes por faixa etária em relação ao total de vagas. Verifica-se que a faixa etária de 18 a 24 anos é predominante nos setores público e privado. Acresce-se, que no sistema privado, há cerca de 50% de vagas ociosas. No sistema público, cerca de 30%. Considera-se como vagas ociosas aquelas que ficam disponíveis devido a desistências, transferências, desligamentos, falecimentos, jubilações, entre outros motivos.

5.2 Raça

Em relação à proporção de ingressantes por raça na rede privada, entre o grupo que declarou raça, os pardos são a maioria em 2011, 2014 até 2022. Em 2010 e 2023 os ingressantes declarados brancos foram maioria. Em 2013, os ingressantes que se declararam brancos e pardos tiveram a mesma proporção. Na rede pública, os declarados brancos são maioria em todos os anos. A proporção de não declarados foi reduzindo ao longo do tempo.

Ao realizar-se um teste de proporção para avaliar a proporção de ingressantes declarados pretos no ensino privado e no ensino público superior de Enfermagem, constata-se que no sistema público há maior proporção destes ingressantes do que no sistema privado, em todos os anos.

Tabela 2 – Proporção de ingressantes declarados pretos nas redes pública e privada do ensino superior de Enfermagem, entre 2010 e 2023, no Brasil.

Ano	% de pretos no privado	% de pretos no público	valor p
2010	1,1	3,4	< 0,0001
2011	1,3	4,3	< 0,0001
2012	1,8	4,4	< 0,0001
2013	1,5	3,0	< 0,0001
2014	3,2	5,5	< 0,0001
2015	2,2	6,0	< 0,0001
2016	1,9	6,7	< 0,0001
2017	2,2	6,7	< 0,0001
2018	2,4	8,2	< 0,0001
2019	2,5	8,4	< 0,0001
2020	2,0	7,7	< 0,0001
2021	2,0	7,0	< 0,0001
2022	2,9	7,1	< 0,0001
2023	2,7	8,7	< 0,0001

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

Gráfico 13 – Proporção de ingressantes declarados pretos nas redes pública e privada do ensino superior de Enfermagem, entre 2010 e 2023, no Brasil.

Fonte: Censo do Ensino Superior de Enfermagem.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da demografia da formação em Enfermagem no Brasil no período entre 2010 e 2023 revela a expansão do ensino superior de Enfermagem impulsionada, sobretudo pela iniciativa privada. Apesar dessa expansão, permanecem desafios relacionados à distribuição desigual da oferta de enfermeiro no mercado de trabalho entre as regiões brasileiras. Compreender as dinâmicas de distribuição e oferta desses cursos é essencial para subsidiar decisões estratégicas que promovam a equidade no acesso aos cuidados de saúde e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ganha destaque nessa análise a expressividade da oferta de vagas na modalidade de ensino à distância. No cenário atual, o EAD apresenta-se como um direcionador da formação em Enfermagem. Em contrapartida, o investimento público na educação tem sido crítico. Considerando as fragilidades nas regulamentações na educação superior brasileira, reforça-se os impactos do ensino EAD em Enfermagem, como os riscos de formação insuficiente devido à ausência de interação presencial contínua; Dificuldades em garantir a qualidade e a padronização das práticas presenciais, especialmente em regiões remotas; Necessidade de maior fiscalização para evitar a proliferação de cursos de baixa qualidade.

Uma ação estratégica, que contribui para a redução das desigualdades regionais em saúde, é o fortalecimento do SUS e a promoção de acesso equitativo a cuidados de saúde em todo o território nacional. Para isso, a formação de recursos humanos deve ser integrada, estimulando a reflexão crítica sobre as condições de saúde, as políticas públicas e as necessidades da população, e para que assim, os discentes sejam agentes de mudança e atuem de forma ética, solidária e transformadora dentro do sistema de saúde pública brasileiro. A qualidade dessa formação é fundamental para garantir que o SUS continue a ser um pilar do direito à saúde para todos.

Defende-se que a formação em saúde no Brasil deve pautar e estruturar-se na premissa da formação **no, com, e para o SUS**, especialmente em áreas como a Enfermagem. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, e a formação de profissionais de saúde para atuar nele envolve um processo complexo que deve ser reflexivo, inclusivo e adaptado às realidades e necessidades da população.

A **formação no SUS** diz respeito à inserção dos alunos nos cenários de prática oferecidos pelo sistema público de saúde, que compreende desde as unidades de atenção básica até os hospitais especializados. Nesse contexto, a prática no SUS é uma oportunidade de vivenciar a realidade do sistema de saúde brasileiro, com seus desafios, limitações e complexidades. A **formação com**

o **SUS** envolve o envolvimento direto dos discentes no processo de cuidado à saúde, em parceria com os profissionais que atuam no sistema. Trata-se de uma formação colaborativa, que se dá por meio da integração do discente com os profissionais já inseridos no SUS, como médicos, enfermeiros, técnicos e outros membros das equipes de saúde. A **formação para o SUS** diz respeito à preparação dos estudantes para atuar dentro dos princípios e diretrizes do SUS, de modo que possam contribuir para a consolidação e fortalecimento do sistema. Isso implica não apenas em um conhecimento técnico, mas também em uma visão de compromisso social e ético com o modelo de saúde pública universal.

Dessa forma, o cenário do EAD na Enfermagem traz a preocupação sobre a qualidade dos cursos ofertados e o perfil de profissionais que são formados nesse modelo de ensino, cujos elementos didático-pedagógicos e organização curricular não são capazes de desenvolver as competências necessárias para o escopo de atuação da profissão.

Recomenda-se para a garantia da qualidade de formação do ensino superior de Enfermagem, no Brasil, ações políticas para controle da formação EAD. Tais ações devem perpassar por regulação rigorosa de instituições e órgãos responsáveis pela avaliação da qualidade do ensino, e fiscalização das entidades de classe para garantir que os profissionais formados estejam aptos a atender às demandas do sistema de saúde com competência e responsabilidade.

REFERÊNCIAS

- AMORIM, T.; GUALDA, D. M. R; OLIVEIRA, A. R. S. Ensino da Enfermagem obstétrica e da obstetrícia no contexto brasileiro. In: GUALDA, D. M. R. (org.). Nascimento: perspectivas antropológicas. São Paulo: Ícone, 2017.
- BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. Diário Oficial da União [periódico na internet], Brasília (DF), 15 dez 2017 [citado 10 ago 2019]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9235.htm
- BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº. 3, de 7/11/2001. Institui Diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Enfermagem. Diário Oficial da união [periódico na internet], Brasília (DF), 09 nov 2001. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES03.pdf>
- BRASIL. Ministério da Educação. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Enfermagem, licenciatura e bacharelado. Brasília, 2024. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=264151-pces443-24&category_slug=julho-2024&Itemid=30192
- DINIZ, R.V., GOERGEN P.L. Educação Superior no Brasil: panorama da contemporaneidade. **Avaliação** (Campinas) [Internet]. 2019Sep;24(3):573–93. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772019000300002>
- FEHN A.C.; ALVES, T.S.; DAL POZ M.R. Higher education privatization in Nursing in Brazil: profile, challenges and trends. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**. 2021;29:e3417. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.4725.3417>.
- FERNANDES, J, D. *et al.* Expansion of higher education in Brazil: increase in the number of Undergraduate Nursing courses. **Rev Latino-Am Enfermagem**. 2013;21(3):1-8. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692013000300004>
- FROTA, M. A. *et al.* Mapeando a formação do enfermeiro no Brasil: desafios para atuação em cenários complexos e globalizados. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 25-35, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020251.27672019>
- HUMEREZ, D. C. de *et al.* Normativas regulatórias dos cursos de Enfermagem a distância: ações e reações do conselho federal de Enfermagem. **Enferm Foco**, v. 10, n. 2, p. 142-148, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.21675/2357-707X.2019.v10.n2.2338>.
- LEONELLO, V. M; MIRANDA NETO, M. V. de; OLIVEIRA, M. A. de C. A formação superior de Enfermagem no Brasil: uma visão histórica. **Revista da Escola de Enfermagem** da USP, v. 45, p. 1774-1779, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000800024>
- LOBO, R. L.; LOBO, M. B. C. M. Esclarecimentos metodológicos sobre os cálculos de evasão. **Instituto Lobo**, 2012. Disponível em: https://www.institutolobo.org.br/core/uploads/artigos/art_078.pdf

MONTEIRO NETO, A. (Org.); CASTRO, C. N, de (Org.); BRANDÃO, C.A. (Org.). Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas Rio de Janeiro: Ipea, 2017. 475 p.. 2017. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7450>

MOYSES, N. M. N.; VIEIRA, A. S. Graduation trajectory of the fourteen health professions in Brasil. **Saúde debate**, v. 41, n. 113, p. 401-414, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0103-1104201711305>.

RIESCO, M. L. G.; TSUNECHIRO, M. A. Formação profissional de obstetrias e enfermeiras obstétricas: velhos problemas ou novas possibilidades? **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 10, n. 2, p. 449-459, 2002.

SANTOS, A. C. Educação Superior a Distância no Brasil: democratização da oferta ou expansão do mercado. **RBPAE**. 2018; 34 (1): 167-88 DOI: <http://dx.doi.org/10.21573/vol34n12018.82470>.

SARAIVA, A.K.M., MACEDO C.M., LEONELLO, V.M., OLIVEIRA, M.A.C. Expansion of undergraduate Nursing courses: distance education scenario, interests, and challenges. **Rev Esc Enferm USP**. 2021;55:e03784. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X202009903784>

SOARES, F. A. *et al.* Cenário da educação superior à distância em saúde no Brasil: a situação da Enfermagem. **Escola Anna Nery**, v. 25, n. 3, p. e20200145, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0145>

TREZZA, M. C. A. F.; SANTOS, R. M. dos; LEITE, J. L. Enfermagem como prática social: um exercício de reflexão. **Revista brasileira de Enfermagem**, v. 61, p. 904-908, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-7167200800060001>

ZOBOLI, E. L. C. P.; SCHVEITZER, M. C. Valores da Enfermagem como prática social: uma metassíntese qualitativa. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 21, p. 695-703, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692013000300007>

NOTA TÉCNICA

Ensino Superior da Enfermagem no Brasil